

РОЛЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

Икрамов Отабек Исакович

PhD, Главный врач,

Республиканская клиническая офтальмологическая больница

oftalma.0203@mail.ru

Шовалиев И.Х.

Доктор медицинских наук

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан,

Ташкентский государственный медицинский университет,

ilhomshovaliyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16810153>

Аннотация

Диспансеризация играет ключевую роль в профилактике диабетической ретинопатии (ДР). Регулярные осмотры у офтальмолога позволяют выявить заболевание на ранней стадии, когда оно еще не имеет явных симптомов. Это особенно важно, так как без своевременной диагностики и лечения ДР может привести к необратимой потере зрения. Ключевое значение в её профилактике имеет соблюдение здорового образа жизни, постоянный контроль уровня глюкозы в крови и регулярные медицинские осмотры.

Ключевые слова: Сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, гипергликемия.

ДИАБЕТИК РЕТИНОПАТИЯНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯНИНГ РОЛИ

Икрамов Отабек Исакович

Республика кўз касалликлари клиник шифохонаси Бош врач, PhD

oftalma.0203@mail.ru

Ўзбекистон Республикаси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги,

Тошкент давлат тиббиёт университети

Шовалиев Илхом Хакназарович

Тиббиёт фанлари доктори

Ўзбекистон Республикаси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги,

Тошкент давлат тиббиёт университети

ilhomshovaliyev@gmail.com

Тошкент давлат тиббиёт университети,

Республика кўз касалликлари клиник шифохонаси

Аннотация

Диабетик ретинопатиянинг (ДР) олдини олишда диспансеризация муҳим аҳамият касб этади. Офтальмолог кўригида мунтазам бўлиб туриш касалликни дастлабки босқичларда, яъни сезиларли белгилари йўқ пайтда аниқлаш имконини беради. Бу жуда муҳим, чунки ўз вақтида ташхис қўйилмаса ва даволанмаса, ДР кўриш қобилятининг қайтмас йўқолишига олиб келиши мумкин. Унинг профилактикасида соғлом турмуш тарзига амал қилиш, қондаги глюкоза миқдорини доимий назорат қилиш ва мунтазам тиббий кўриклардан ўтиш муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: Қандли диабет, диабетик ретинопатия, гипергликемия.

THE ROLE OF DISPENSARY EXAMINATION IN THE PREVENTION OF DIABETIC RETINOPATHY

Ikramov Otabek Isakovich,

Republican Clinical Ophthalmological Hospital, Chief Physician, PhD
oftalma.0203@mail.ru

Shovaliev Ilkhom Khaknazarovich

Doctor of Medical Sciences

Republic of Uzbekistan, Ministry of Health,

Tashkent State Medical University

ilhomshovaliyev@gmail.com

Abstract

Dispensary examination plays a key role in the prevention of diabetic retinopathy (DR). Regular check-ups with an ophthalmologist allow for the early detection of the disease, even before noticeable symptoms appear. This is especially important because without timely diagnosis and treatment, DR can lead to irreversible vision loss. Maintaining a healthy lifestyle, consistently monitoring blood glucose levels, and undergoing regular medical check-ups are crucial for its prevention.

Keywords: Diabetes mellitus, diabetic retinopathy, hyperglycemia.

Актуальность проблемы.

Сахарный диабет (СД) в настоящее время входит в число самых распространённых неинфекционных заболеваний, уступая лишь сердечно-сосудистым и онкологическим патологиям. Он является одной из основных причин инвалидизации и смертности [5, 6].

Согласно концепции «правила половинок», которая используется для оценки распространённости сахарного диабета (СД) в мире, лишь половина людей с этим заболеванием имеют установленный диагноз. Из тех, кто получает лечение, только половина добивается целевых показателей, и, к сожалению, лишь половина из этой группы избегает осложнений [1].

Диабетическая ретинопатия (ДР) — это прогрессирующее поражение сетчатки, которое развивается у пациентов с сахарным диабетом (СД) из-за продолжительной гипергликемии. У людей с СД 2-го типа часто наблюдаются метаболические нарушения, такие как инсулинорезистентность и дислипидемия. Эти состояния, наряду с высоким уровнем глюкозы, способствуют повреждению внутренней оболочки кровеносных сосудов и могут вызывать различные сосудистые осложнения, в том числе и ДР [7].

По заключению ВОЗ, ДР занимает 5-е место в мире среди причин слабости зрения у пациентов и 4-е - среди причин слепоты. 4,8 млн. людей в мире слепы вследствие ДР [3].

Регулярные осмотры у офтальмолога — важнейший элемент профилактики слепоты при диабете, поскольку угрожающая зрению ретинопатия часто протекает бессимптомно до поздних стадий, когда потеря зрения становится необратимой. Наиболее эффективное лечение возможно на ранних этапах, до того, как произошло серьёзное ухудшение зрения. В связи с этим всем пациентам с сахарным диабетом необходимо проходить диспансеризацию и осмотр у офтальмолога как минимум раз в год [4].

Здоровый образ жизни имеет решающее значение для предотвращения диабетической ретинопатии (ДР), а его основные компоненты — сбалансированное

питание и регулярные физические нагрузки — играют ключевую роль в снижении риска её развития. Поддержание здорового веса жизненно важно, поскольку избыточная масса тела и ожирение усиливают инсулинорезистентность, что затрудняет контроль уровня сахара в крови. В свою очередь, полноценное питание и регулярные упражнения повышают чувствительность к инсулину, что способствует лучшему управлению уровнем глюкозы и артериального давления. Поэтому каждому пациенту с диабетом рекомендуется индивидуальный план контроля веса, поскольку исследования показывают прямую связь между его снижением и улучшением метаболических показателей, а также уменьшением риска развития ДР [8, 9].

В конечном итоге, диабетическая ретинопатия по-прежнему представляет собой серьезную проблему здравоохранения в мировом масштабе. Для эффективной профилактики и замедления прогрессирования ДР и других осложнений сахарного диабета пациентам необходимо регулярно наблюдаться как у лечащих врачей, так и у офтальмологов.

Выводы.

Для борьбы с осложнениями сахарного диабета (СД) и ДР необходим комплексный подход. Он должен включать постоянный контроль уровня сахара в крови, учет влияния внешних факторов и своевременное улучшение качества офтальмологической помощи.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Асфандиярова НС. Смертность при сахарном диабете 2 типа. Сахарный диабет. 2015;18(4):12-21
2. Мясникова И.В., Древаль А.В., Ковалева Ю.А. Гликированный гемоглобин - основной параметр в контроле сахарного диабета // Сахарный диабет. – 2008. – №4. – С.38-40
3. Нероев В.В., Зайцева О.В., Михайлова Л.А. Заболеваемость диабетической ретинопатией в Российской Федерации по данным федеральной статистики. Российский офтальмологический журнал. 2018;11(2):5-9
4. Сотникова Ю.П., Лоскутов И.А., Сотников Д.С., Пирятинский Б. Диабетическая ретинопатия в практике оптометриста. The EYE ГЛАЗ. 2023;25(3):244–251. <https://doi.org/10.33791/2222-4408-2023-3-244-251>
5. Хомидов Ф., Абдуллаева Д., Мадрахимов Ж. Распространенность осложнений сахарного диабета 2 типа среди взрослых //Вестник национального детского медицинского центра. – 2024. – №. 2. – С. 1-5.
6. Шарофова МУ, Сагдиева ШС, Юсуфи СД. Сахарный диабет: современное состояние вопроса (часть 1). Вестник Авиценны. 2019;21(3):502-12. Available from: <https://doi.org/10.25005/2074-0581-2019-21-3-502-512>
7. Atchison E, Barkmeier A. The role of systemic risk factors in diabetic retinopathy. Curr Ophthalmol Rep. 2016; 4 (2): 84–89. DOI: 10.1007/s40135-016-0098-8
8. Rajagopal R. Weight Reduction as an Adjunctive Management Strategy for Diabetic Retinopathy. Mo Med 2022;119:42–8
9. <http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/667>